

Ripresa del lavoro dopo infortunio e ruolo del medico competente: profili critici alla luce della Circolare INAIL n. 17/2026

Return to Work After Occupational Injury and the Role of the Occupational Physician: Critical Issues in Light of INAIL Circular No. 17/2026

Francesco CHIRICO^{1*}, Angelo SACCO²

¹ Centro Sanitario Polifunzionale di Milano, Polizia di Stato, Milano, Italia. E-mail: medlavchirico@gmail.com. ORCID: 0000-0002-8737-4368

² Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia. U.O.C. Spresal, ASL Roma 4, Civitavecchia, Italia. E-mail: angelo.saccoe@alice.it ORCID: 0000-0002-8429-5314.

*Corresponding Author

Abstract

INAIL Circular No. 17/2026 provides important clarifications on medical certification in cases of occupational injury, the management of temporary work incapacity, and return to work after the expiry of the certified prognosis. In particular, the Circular confirms that, when the last medical certificate transmitted to INAIL indicates the end of the period of absolute temporary incapacity, the worker may return to work without the need for an additional “final” certificate. It also addresses the possibility of an early return to work, which requires a medical certificate modifying the original prognosis. However, some passages of the Circular require careful interpretation in order to avoid an inappropriate extension of the role of the occupational physician. The occupational physician is not responsible for certifying clinical recovery for INAIL purposes, nor for closing the occupational injury case. His or her function remains limited to occupational health surveillance and to the assessment of fitness for the specific job, within the cases provided for by Legislative Decree No. 81/2008. Particular attention must therefore be paid to Article 41, paragraph 2, letter e-ter), as amended by Law No. 203/2024, according to which the medical examination before return to work after an absence exceeding sixty consecutive days is required only when deemed necessary by the occupational physician and only for workers subject to health surveillance. The editorial highlights the need to distinguish clearly between the insurance, clinical, medico-legal and preventive dimensions of return to work after injury. Such distinction is essential to protect workers’ rights, avoid improper requests for additional certificates, ensure legal certainty for employers, and preserve the technical and professional autonomy of the occupational physician.

Keywords: Occupational physician; occupational injury; return to work; occupational health surveillance; fitness for work; INAIL; Legislative Decree No. 81/2008; medico-legal issues.

Cite this paper as: Chirico F. Sacco A. Ripresa del lavoro dopo infortunio e ruolo del medico competente: profili critici alla luce della Circolare INAIL n. 17/2026 [Return to work after occupational injury and the role of the

occupational physician: critical issues in light of INAIL Circular No. 17/2026]. *G Ital Psicol Med Lav.* 2026;6(2):72-76.. doi: 10.5281/zenodo.20506782

Received: 30 March 2026; Revised: 30 April 2026; Accepted: 10 May 2026; Published Online: 02 June 2026

La Circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026, avente ad oggetto “Certificati di infortunio sul lavoro. Ripresa del lavoro. Istruzioni”, fornisce chiarimenti di indubbio interesse in materia di certificazione medica degli infortuni sul lavoro, gestione della prognosi e ripresa dell’attività lavorativa [1]. Il documento si colloca in un quadro normativo e organizzativo caratterizzato dalla crescente digitalizzazione della certificazione sanitaria, dall’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti assicurati e dall’esigenza di uniformare le prassi applicative nella trasmissione e nella gestione dei certificati medici di infortunio.

La circolare ribadisce, in particolare, che la certificazione medica di infortunio è trasmessa telematicamente all’INAIL da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio e che il Modello 1SS è lo strumento attraverso il quale viene attestato lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro derivante dall’evento infortunistico [1]. La distinzione tra certificato “primo”, “continuativo”, “definitivo” e di “riammissione in temporanea” risponde, secondo l’Istituto, a esigenze operative e classificatorie, senza incidere sulla valenza giuridica del singolo certificato e senza introdurre obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente [1].

Un primo elemento di chiarezza riguarda la ripresa dell’attività lavorativa alla scadenza della prognosi ovvero del periodo di temporanea non idoneità assoluta al lavoro determinato dall’infortunio sul lavoro. L’INAIL precisa che, ove l’ultimo certificato medico trasmesso all’Istituto indichi la conclusione del periodo di inabilità temporanea assoluta, il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa senza necessità di un ulteriore certificato “definitivo” [1]. Tale precisazione appare opportuna, poiché, in analogia con la certificazione di malattia INPS, evita la cristallizzazione di prassi amministrative non necessarie e conferma che la cessazione della prognosi assicurativa costituisce, di per sé, il presupposto per la ripresa dell’attività, salvo diverse e specifiche condizioni previste dall’ordinamento.

Più delicato è, invece, il passaggio della circolare in cui, genericamente, si afferma che, per valutare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, “può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente” [1]. Tale formulazione, pur comprensibile nella prospettiva di un raccordo tra tutela assicurativa e prevenzione aziendale, richiede alcune necessarie precisazioni, al fine di evitare letture estensive del ruolo del medico competente non coerenti con il D.Lgs. 81/2008.

Il medico competente, infatti, non è il medico certificatore della guarigione clinica ai fini INAIL, né è ordinariamente chiamato ad attestare la conclusione dell’inabilità temporanea assoluta da infortunio. La sua funzione è diversa e trova fondamento nel sistema prevenzionistico aziendale disegnato (e perimetrato) dal D.lgs. 81/2008: egli effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente e valuta l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica in relazione ai rischi professionali e alle modalità concrete di svolgimento dell’attività lavorativa [2].

Ne consegue che la scadenza della prognosi INAIL non determina, di per sé, un obbligo automatico di visita da parte del medico competente. Il coinvolgimento del medico competente al rientro dopo un’assenza per motivi di salute trova oggi il suo principale riferimento nell’art. 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203 [3]. La disposizione prevede la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di verificare l’idoneità alla mansione [3].

La modifica introdotta dalla Legge n. 203/2024 ha inciso in maniera significativa sull'assetto previgente. Non ogni assenza superiore a sessanta giorni comporta più automaticamente una visita medica in presenza: ciò che resta necessario è la valutazione del medico competente e, ove previsto, l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. La visita diviene, dunque, uno strumento da attivare quando il medico competente la ritenga necessaria, sulla base della mansione, dei rischi lavorativi, della durata e della natura dell'assenza, della documentazione sanitaria disponibile e delle eventuali limitazioni funzionali residue.

Tale interpretazione deve essere letta in continuità con l'Interpello n. 1/2024 della Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che aveva già chiarito come la visita di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter), riguardi esclusivamente i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria [4]. L'interpello, pur precedente alla modifica introdotta dalla Legge n. 203/2024, conserva rilievo sistematico, poiché ribadisce che la sorveglianza sanitaria non può essere estesa a lavoratori non esposti a rischi per i quali la normativa preveda la nomina del medico competente e l'attivazione del relativo protocollo sanitario [4].

In tutti gli altri casi, pertanto, la cessazione del periodo di inabilità temporanea riconosciuto dall'INAIL non può essere trasformata in un automatismo valutativo ulteriore, né in una richiesta sistematica di certificazioni aggiuntive al medico competente. Resta naturalmente possibile, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, attivare gli ordinari strumenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il lavoratore può richiedere una visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), qualora ritenga che le proprie condizioni di salute siano correlate ai rischi professionali o possano incidere sull'idoneità alla mansione specifica [2]. In tale ipotesi, il medico competente valuta la fondatezza della richiesta e procede secondo le regole proprie della sorveglianza sanitaria.

Un ulteriore profilo di attenzione riguarda l'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro di effettuare accertamenti diretti sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, riservando tali controlli agli enti di diritto pubblico competenti [5]. La disposizione, lungi dall'essere un residuo storico dello Statuto dei lavoratori, conserva piena attualità e impone di mantenere una distinzione rigorosa tra controllo dell'infermità, certificazione assicurativa INAIL e valutazione prevenzionistica dell'idoneità alla mansione specifica.

Il rischio, sul piano applicativo, è che la conclusione della prognosi INAIL venga impropriamente utilizzata dal datore di lavoro come presupposto per richiedere al medico competente una certificazione generale o un parere medico sullo stato di salute del lavoratore. Una simile prassi sarebbe incongrua e illegittima. Il medico competente non "chiude" l'infortunio, non certifica genericamente la guarigione clinica e non sostituisce il medico certificatore nell'ambito del rapporto assicurativo. Quando interviene, lo fa esclusivamente per valutare la compatibilità tra condizioni di salute del lavoratore, mansione specifica e rischi professionali.

La Circolare INAIL affronta anche il tema della ripresa anticipata del lavoro rispetto alla prognosi originariamente formulata. In tale ipotesi, il lavoratore può essere riammesso in servizio soltanto in presenza di un certificato medico che modifichi, anticipandone il termine, la durata della prognosi. La circolare precisa che tale certificato può essere rilasciato da "qualunque medico" [1]. Anche questo passaggio deve essere correttamente interpretato: il certificato di ripresa anticipata attiene alla modifica della prognosi di inabilità temporanea assoluta nel rapporto assicurativo INAIL, si colloca nell'ambito dell'idoneità lavorativa generica e non coincide con il giudizio di idoneità alla mansione specifica previsto dal D.Lgs. 81/2008.

E' pertanto opportuno evitare, salvo casi particolari e normativamente fondati, il coinvolgimento del medico competente in una funzione certificativa che non gli è propria. L'indebita sovrapposizione tra certificazione clinico-assicurativa, valutazione medico-legale INAIL e giudizio di idoneità prevenzionistico rischia di generare incertezza operativa, indebiti trasferimenti di responsabilità e possibili violazioni delle garanzie poste a tutela del lavoratore.

In termini pratici, possono essere distinte alcune ipotesi.

Se il lavoratore rientra al termine del periodo coperto dalla prognosi INAIL e l'assenza non supera sessanta giorni continuativi, non sussiste alcun obbligo di visita da parte del medico competente. Il rientro avviene sulla base della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, ferma restando la possibilità di una visita su richiesta del lavoratore nei casi previsti dall'art. 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/2008.

Se il lavoratore rientra dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi ed è soggetto a sorveglianza sanitaria, il medico competente deve essere coinvolto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge n. 203/2024. Egli valuterà se procedere alla visita medica prima della ripresa del lavoro oppure se esprimere il giudizio di idoneità sulla base degli elementi documentali disponibili.

Se il lavoratore intende riprendere il lavoro anticipatamente rispetto alla prognosi INAIL, occorre un certificato medico che anticipi il termine della prognosi. Tale certificato riguarda la posizione assicurativa e la cessazione anticipata dell'inabilità temporanea assoluta, ma non sostituisce il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ove questo sia richiesto dalla normativa prevenzionistica.

Se, infine, dopo il rientro emergono dubbi sulla compatibilità tra condizioni di salute e mansione, la questione deve essere affrontata attraverso gli strumenti propri della sorveglianza sanitaria, ove applicabile, evitando richieste informali di certificazioni, accertamenti diretti del datore di lavoro o valutazioni sanitarie improprie.

La Circolare INAIL n. 17/2026 ha dunque il merito di chiarire aspetti rilevanti della gestione assicurativa dell'infortunio, soprattutto con riferimento alla non necessità del certificato "definitivo" per il rientro al lavoro al termine della prognosi e alla disciplina della ripresa anticipata. Tuttavia, essa non introduce nuovi obblighi per il medico competente, né modifica il perimetro applicativo dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Il punto centrale, per la medicina del lavoro, è evitare che un chiarimento amministrativo in materia assicurativa venga interpretato come fonte di nuovi adempimenti prevenzionistici. La ripresa del lavoro dopo infortunio richiede una corretta distinzione tra tre piani: il piano assicurativo INAIL, relativo alla prognosi e all'inabilità temporanea assoluta; il piano clinico, relativo alla guarigione o al miglioramento delle condizioni di salute; e il piano prevenzionistico, relativo all'idoneità alla mansione specifica nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Solo mantenendo distinti questi ambiti è possibile tutelare correttamente il lavoratore, garantire al datore di lavoro un quadro applicativo chiaro e preservare l'autonomia tecnico-professionale del medico competente. Quest'ultimo resta figura centrale della prevenzione aziendale, ma non può essere impropriamente trasformato in certificatore generale della guarigione post-infortunio o in strumento di controllo sanitario datoriale al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Conclusioni

La Circolare INAIL n. 17/2026 rappresenta un utile contributo alla razionalizzazione delle procedure certificative in materia di infortunio sul lavoro. Essa chiarisce che la ripresa dell'attività può avvenire alla scadenza della prognosi indicata nell'ultimo certificato trasmesso all'Istituto, senza necessità di un ulteriore certificato definitivo, e disciplina la possibilità di una ripresa anticipata mediante certificazione medica idonea a modificare la prognosi originaria.

Tali chiarimenti, tuttavia, devono essere ricondotti al loro corretto ambito: quello assicurativo INAIL. Essi non ampliano le competenze del medico competente, non introducono nuovi obblighi di visita al rientro da infortunio e non derogano ai principi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 5 della Legge n. 300/1970.

Il coinvolgimento del medico competente resta circoscritto ai casi previsti dalla normativa prevenzionistica, in particolare ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e alle ipotesi disciplinate dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. In tale cornice, la valutazione del medico competente deve rimanere finalizzata esclusivamente all'idoneità alla mansione specifica, evitando automatismi, richieste improprie e sovrapposizioni tra funzioni cliniche, assicurative, medico-legali e prevenzionistiche.

Author Contributions: Conceptualization: FC, AS; writing—original draft preparation: FC; writing—review and editing: FC, AS. Both authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Acknowledgments: None.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

Disclaimer/Publisher's Note: The Publisher remains neutral regarding jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Additionally, the Publisher is not responsible for the accuracy, completeness, or validity of the content of scientific articles published herein. This statement exempts the Publisher from any responsibility regarding the content of scientific articles, which is solely the responsibility of the authors and peer reviewers.

References

1. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Circolare INAIL 29 aprile 2026, n. 17. Certificati di infortunio sul lavoro. Ripresa del lavoro. Istruzioni. Disponibile in: banca dati Olympus, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
2. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 41, Sorveglianza sanitaria.
3. Legge 13 dicembre 2024, n. 203. Disposizioni in materia di lavoro. Modifiche all'art. 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/2008.
4. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Interpello 25 gennaio 2024, n. 1. Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute.
5. Legge 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Art. 5, Accertamenti sanitari.
6. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Artt. 52, 53 e 102. Richiamato nella Circolare INAIL n. 17/2026.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).